

IMPORTANCE DES OUTILS GRAPHOSTYLISTIQUES DANS LES ŒUVRES LITTÉRAIRES FRANÇAIS

Islomov Dilshod Shomurodovitch

Doctorant (DSc) de l'Université d'Etat
de Boukhara

d.s.islomov@buxdu.uz

<https://orcid.org/0000-0001-8793-8031>

<https://buxdu.academia.edu/DilshodIslomov/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265038>

Annotation

Cet article présente et commente les vues scientifiques et théoriques des scientifiques sur le rôle, l'importance, les caractéristiques stylistiques et sémantiques des outils graphostylistiques dans les œuvres littéraires de langue française. Dans le même temps, des exemples tirés d'œuvres littéraires ont été analysés, leurs manifestations d'états mentaux, leur influence sur le psychisme humain, leurs réactions positives et négatives aux changements du psyché extérieur et les événements ont été prouvés.

Mots clés : Orthographe, stylistique, graphostylistique, discours, sémantique, état mental, ponctuation, graphologie, classification graphologique, émotion, phénomène mental, linguistique, psycholinguistique, neurolinguistique, sociolinguistique.

Bien que les théories scientifiques sur la relation entre l'écriture et les caractéristiques individuelles de la vie spirituelle humaine ont été exprimées pour la première fois dans l'Antiquité, le premier ouvrage détaillé sur la relation entre l'écriture et la personnalité a été rédigé par le célèbre médecin italien Camillo Baldi (1622).

La graphologie est une science qui étudie les lois de l'interaction entre une personne et l'écriture. Si nous regardons le passé de cette science, nous pouvons constater que son histoire remonte à près de 300 ans. Sur la base de documents et de sources anciens, on peut dire que Néron et Confucius étaient également impliqués dans cette science. Le premier livre de graphologie a été publié en 1630 par le professeur linguiste italien Camillo Baldo. Son disciple, le psychologue, scientifique et moine français Flandren, a utilisé deux mots grecs, "grapho" pour écrire et "logos" (chanson, science), en linguistique pour distinguer la nouvelle science des autres disciplines. d'un nouveau département.

L'abbé Jean Hippolyte Michon (1807-1881) est considéré comme le père de la graphologie moderne. Michon a rassemblé et catalogué les spécificités de son écriture et s'est efforcé d'établir une stricte correspondance entre les

qualités personnelles. L'un des ouvrages les plus importants du scientifique "Le Système de Graphologie", publié en 1875, se compose principalement de 5 parties.

- 1) graphologie philosophique
- 2) Anatomie graphique
- 3) Terminologie graphologique
- 4) Physiologie graphique
- 5) Classification graphologique

L'ouvrage « Classification graphologique » comprenait quant à lui 8 classifications, 83 ordres, 98 catégories et 360 nuances (ou types). Il en ressort clairement que les travaux de recherche scientifiques menés par le scientifique dans des domaines tels que la linguistique, la graphologie, la philosophie et la terminologie revêtent une importance particulière. En même temps, il est considéré comme l'un des premiers scientifiques à avoir étudié et prouvé les aspects de la graphologie liés à la psyché humaine.

Par exemple:

Elles descendaient le matin. Bonjour, papa, disaient-elles. Je les prenais sur mes genoux. Oh mon dieu! Pourquoi ne sont-elles pas toujours restées petites?

(Honoré de Balzac, Le père Goriot. Paris 1983)

Dans l'exemple ci-dessus, il est montré que les enfants qui courent sous les yeux de leur père et s'assoient parfois sur ses genoux sont étonnés et surpris d'avoir grandi d'un seul coup grâce au passage rapide du temps. Dans cette phrase, à travers des moyens graphostylistiques tels que l'exclamation et le questionnement, on peut voir l'effet d'états mentaux tels que la surprise et la surprise sur la psyché humaine.

“Que veux-tu que je fasse de cela?”

- Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c'est une occasion, cela, une belle! [...].”

Elle le regardait d'un oeil irrité, et elle déclara avec impatience:

“ Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là? [...].

(Guy de Maupassant. “La Parure”, dans Contes du jour et de la nuit.Paris 1984)

Dans les exemples ci-dessus, l'homme lui-même est déprimé lorsqu'il voit sa femme malade et ne sort pas, mais s'ennuie, à l'étroit et déprimé à la maison, nous pouvons voir qu'il entre dans les rôles. Dans cet exemple, la manière dont les outils stylistiques graphiques sont utilisés pour montrer les changements dans la psyché humaine est d'une grande importance.

Les références:

1. Émilie de Vars, Histoire de la graphologie, Libr. Baschet, Paris, 1877 (2e éd.).
2. Adrien Varinard, J.-H. Michon, fondateur de la graphologie — Sa vie et ses œuvres, Bibliothèque graphologique, Paris, 1884.
3. N. Boymurodov “Amaliy psixologiya” Toshkent “Yangi asr avlodi” 2008
4. Z. Nishonova, Z. Qurbonova “Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya” “Tafakkur bo’stoni” Toshkent-2011.
5. Shomurodovich I. D. THE EMERGENCE OF PSYCHOLINGUISTICS, THE SCIENTISTS’SIENTIFIC-THEORETICAL VIEWS AND ITS CONNECTION WITH OTHER SCIENCES //JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN. – 2023. – T. 6. – №. 5. – C. 213-218.
6. Shomurodovich I. D. À PROPOS DU TERME PHONOPSYCHOLOGIE //Conferencea. – 2023. – C. 45-47.
7. Shomurodovich I. D. LE ROLE DE L’EMOTION EN PHONOPSYCHOLOGIE //Conferencea. – 2023. – C. 77-79.
8. Islomov D. HIS-TUYG’UNING PAYDO BO’LISHI, UNING ASOSIY HOLATLARI PSIXOLOG OLIM KERROLL ELLIS IZARD TALQINIDA //Farg’ona davlat universiteti. – 2024. – №. 2. – C. 96-96.
9. Islomov D. TILSHUNOSLIKDA FONOPSIXOLOGIYA ATAMASINING KIRIB KELISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2024. – Т. 47. – №. 47.
10. Islomov D. S. The Definition of The Concepts of «Phoneme» and «Phonostylistics». Middle European Scientific Bulletin, 9 [Электронный ресурс].
11. Islomov D. S. SIMILARITY ASPECTS OF UZBEK AND FRENCH PHONETICS //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2023. – Т. 10. – №. 10